

РОЛЬ АЛКОГОЛЯ В ДИНАМИКЕ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ

Ганиев Собиржон Насимбаевич

Самарқандский областной филиал Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, Узбекистан, Самарканд

Актуальность. Этанол (этиловый или винный спирт) – химическое вещество умеренной токсической активности, бесцветен, летуч, воспламеняем. Смешивается с водой в любых количествах, легко растворяется в жирах. Быстро распространяется по организму, легко проникает через биологические мембраны.

Цель исследования. Роль алкоголя в динамике насильственной смерти в Самаркандской области.

Материал и методы. Отравления занимают второе место в структуре насильственной смерти населения Самаркандской области за последние 5 лет (34,6%). По сравнению с 2018 годом в 2023 году эти показатели возросли более чем в 2 раза. Среди всех отравлений более половины случаев составляют отравления алкоголем, которые возросли более чем в 4 раза.

Результаты исследования. Вызывает тревогу увеличение числа отравлений суррогатами алкоголя и наркотиками, особенно среди лиц молодого возраста. Эти показатели увеличились более чем в 1,5 раза. В последние годы этот показатель имеет тенденцию к неуклонному повышению, что можно объяснить отсутствием законодательных актов, регламентирующих производство и торговлю спиртными напитками. Так, в 2018 г. около 50% лиц, погибших при дорожно-транспортных происшествиях, находились в состоянии алкогольного опьянения той или иной степени. Этот процент был значительно выше в случаях убийств и самоубийств (соответственно 44 и 49%). Среди висельников 66,8% находились в состоянии алкогольного опьянения. 88,2% лиц умерших от удушения петлей находились в состоянии алкогольного опьянения, а среди утопленников лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, составили 79,2%. О роли алкоголя в смерти от травм в широком значении этого слова также свидетельствует факт роста случаев смертельного травматизма в определенные дни недели - пятница, суббота, воскресенье, понедельник, т. е. в дни алкогольных эксцессов и последующей депрессии. В заключении можно сделать следующие выводы:

Выводы. За период 2018-2023 гг. наблюдается определенная динамика смертности населения Самаркандской области от отравления алкоголем,

причем можно четко проследить зависимость этого процесса от социально-экономического состояния общества - ухудшение политической и экономической ситуации в стране, сопровождающиеся ростом насильственной смертности. При этом смертельный травматизм в широком значении этого слова находится в прямой причинной связи с употреблением алкоголя.